

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

№ 1 (21), 2020

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Бодак Алла Николаевна – судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – член Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – заведующая кафедрой финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

EDITORIAL BOARD

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Bodak Alla Nikolaevna – Judge of the Constitutional Court of the Republic of Belarus, PhD of Law, Associate Professor

Valentey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Member of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Head of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

Gurbanov Ramin Afad ogly – President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe, Judge of Baku City, Doctor of Law

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Довнар Таисия Ивановна - профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Зубарев Сергей Михайлович – заведующий кафедрой административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Зырянов Сергей Михайлович – ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Мазур Иван Иванович – председатель правления АО «РАО Роснефтегазстрой», доктор технических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GlZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Мирмохаммади Мостафа – руководитель группы международного права и прав человека Университета Мофид (Иран), доктор юридических наук, профессор

Dovnar Taisiya Ivanovna - Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Faculty of Law of the Belarusian State University, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masherov, PhD of Law, Associate Professor

Ershova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovsky Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Zubarev Sergey Mikhailovich – Head of the Department of Administrative Law and Process of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zyryanov Sergey Mikhailovich – Leading Researcher of the Department of Administrative Law and Process of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoly Yakovlevich – Science Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Emeritus, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Chief Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law

Lisitsin-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mazur Ivan Ivanovich – Chairman of the Board of JSC «RAO Rosneftegazstroy», Doctor of Engineering Science, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GlZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mirmohammadi Mostafa – Director for International Law and Human Rights Group, Mofid University (Iran), Doctor of Law, Professor

Мустафазаде Айтен Инглаб кызы – директор Института права и прав человека НАН Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Алиев Назим Талат оглы – Начальник Академии полиции МВД Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции, доктор юридических наук

Плигин Владимир Николаевич – председатель Ассоциации юристов России, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Сафи Исмаил – член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турецкой Республики, директор Института безопасности и обороны Университета Истиние, доктор политических наук

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой Государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Хасбулатов Руслан Имранович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Aliev Nazim Talat ogly – Head of the Police Academy of the of the Azerbaijan Republic, Police Major General, Doctor of Law

Pligin Vladimir Nikolaevich – Chairman of the Association of Lawyers of Russia, Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the International Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region Countries, Doctor of law, Professor

Safi Ismail – Member of the Council on Security and Foreign Policy under the President of the Republic of Turkey, Director of the Institute of Security and Defense of the University of Istinye, Doctor of Political Science

Fatyantov Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State-legal and Criminal-legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Адрес редакции:

117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова, И. С. Денисов
Редактор Т. Л. Савельева

Оформление обложки Ю. С. Жигалова

Подписано в печать 20.05.2020. Формат 60 x 84 1/8.

Печ. л. 16,25. Усл.-печ. л. 15,11. Уч.-изд. л. 15,44.

Тираж 500 экз. Заказ

Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Founder

Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Editorial office address:

36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova
Executive Secretary Yu. Kh. Davydova, I. S. Denisov
Editor T. L. Savel'eva

Cover design Yu. S. Zhigalova

Signed in print 20.05.2020. Format 60 x 84 1/8.

Printed sheets 16,25. Conv. sheets 15,11. Publ. sheets 15,44.

Circulation 500. Order

Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

Право и общество	
<i>Марченко М. Н.</i> Конституционная реформа в постсоветской России: суть, содержание и назначение	7
<i>Шувалов И. И.</i> Роль предпринимательской деятельности в условиях социально-экономического кризиса	13
Право и экономические отношения	
<i>Беляев Р. В.</i> Правовые основы распоряжения имуществом на случай смерти	18
<i>Файнгерш С. И., Зубков Д. Д.</i> Использование кадастровой оценки для сделок с публичным имуществом	34
<i>Чаплин Н. Ю.</i> Защита прав собственников при принудительном прекращении права частной собственности на земельные участки	41
<i>Федулов Г. В.</i> Категории безопасности в гражданском праве Российской Федерации	48
<i>Давыдов Р.Х.</i> Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации по законодательству Российской Федерации	57
Сравнительное правоведение	
<i>Зульфугарзаде Т. Э.</i> Особенности регулирования государствами-членами Евросоюза гражданско-правовых деликтов в сфере нанобиотехнологий	63
<i>Маньковский И. А.</i> Режим гражданского оборота как средство управления цифровой экономикой в условиях интеграции в рамках ЕАЭС	74
Уголовное право и процесс	
<i>Серебренникова А. В., Лебедев М. В.</i> Проблемы соотношения и разграничения преступлений и гражданских правонарушений по законодательству Российской Федерации	83
Плехановская школа молодых ученых	
<i>Ростовская Т. К., Галич В. М.</i> Государственно-правовое регулирование процесса ресоциализации молодых женщин, вышедших из мест лишения свободы	90
<i>Аллалыев Р. М., Бурибаев Т. Н.</i> Реституция как способ защиты частных прав. Обеспечение взаимности двусторонней реституции	97
<i>Кузнецов А. А.</i> Актуальные проблемы признания права собственности на самовольную постройку	109
<i>Берегова А. Л.</i> Публичное и частное в предпринимательском праве	117
<i>Рыжков К. С., Федорова И. В., Федорова М. В.</i> Актуальные проблемы защиты экологических прав граждан в Российской Федерации	121
Требования к публикациям	130

CONTENTS

Law and Society	
<i>Marchenko M. N.</i> Constitutional Reform in Post-Soviet Russia: Essence, Content and Purpose	7
<i>Shuvalov I. I.</i> The Role of Entrepreneurship in the Context of Socio-Economic Crisis	13
Law and Economic Relations	
<i>Belyaev R. V.</i> Legal Basis for Disposing of Property in the Event of Death	18
<i>Fayngersh S. I., Zubkov D. D.</i> Use of Cadastral Valuation for Transactions with Public Property	34
<i>Chaplin N. Yu.</i> Protection of the Owners' Rights in Case of Compulsory Termination of the Right of Land Private Ownership	41
<i>Fedulov G. V.</i> Security Categories in the Russian Federation Civil Law	48
<i>Davydov R. Kh.</i> Problems of Protection of Honor, Dignity and Business Reputation Under the Legislation of the Russian Federation	57
Comparative Law	
<i>Zulfugarzade T. E.</i> Features by the EU Member States of Civil Law Torts Regulation in the Nanobiotechnology Field	63
<i>Mankovsky I. A.</i> Civil Traffic as a Means of Economic Management Under the Conditions of its Digitization and Integration Within the Framework of the EAEU	74
Criminal Law and Procedure	
<i>Serebrennikova A. V., Lebedev M. V.</i> Problems of Correlation and Differentiation of Crimes and Civil Offenses Under the Criminal Legislation of the Russian Federation	83
Plekhanov School of Young Scientists	
<i>Rostovskaya T. K., Halych V. M.</i> State Legal Regulation of the Process of Resocialization of Young Women Released from Prison	90
<i>Allalyev R. M., Buribaev T. N.</i> Restitution as Method of Protecting Private Rights. Assurance of Reciprocity of Bilateral Restitution	97
<i>Kuznetsov A. A.</i> Actual Problems of Recognition of Property Rights to Unauthorized Construction	109
<i>Beregova A. L.</i> Public and Private in Business Law	117
<i>Ryzhkov K. S., Fedorova I. V., Fedorova M. V.</i> Actual Problems of Protecting the Environmental Rights of Citizens in the Russian Federation	121
Requirements to the Publications	130

Категории безопасности в гражданском праве Российской Федерации

Г. В. Федулов

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Security Categories in the Russian Federation Civil Law

G. V. Fedulov

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Аннотация

В статье исследованы основополагающие подходы к отнесению безопасности как категории гражданского права исходя из его определения прежде всего как отсутствие либо устранение элемента опасности, надежное обеспечение сохранности различных нередко разнородных процессов природного, социально-экономического свойства к части бытия и сознания наравне с комфортностью существования, высоким уровнем доходов, высшим образованием, социальным статусом и публичити. Предметом исследования послужили отношения, возникающие в процессе осуществления жизнедеятельности и удовлетворения потребностей, направленных на получение благ в первую очередь, связанных с устранением различного рода опасностей на всем протяжении указанного процесса. Проанализированы начала гражданско-правового обеспечения безопасности, служащие юридическим основанием для дальнейшего совершенствования и развития такого важного вида социальной инициативы, как участие граждан и их объединений в реализации госполитики в области обеспечения безопасности в современных условиях продолжающегося в Российской Федерации процесса становления институтов гражданского общества. В ходе исследования были сделаны следующие основные выводы о том что, во-первых, гражданско-правовое обеспечение безопасности, включая безопасность личную, в том числе в образовательной деятельности, является составной частью комплексной системы правового обеспечения и национальной, и государственной безопасности Российской Федерации, так как на основании конституционного и законодательных подходов, понятия «безопасность», «национальная безопасность» и «государственная безопасность» являются тождественными; их использование и применение, следуя логике Конституции Российской Федерации и Федерального закона «О безопасности», определяются как равнозначные; во-вторых, в современных, не всегда благоприятных условиях, вызванных процессами глобализации и кибервоздействия, государство и его институты, включая институты образовательные (образовательные организации), обязаны обеспечивать безопасность личности, включая безопасность субъектов образовательной деятельности, что является их неотъемлемым правом как обладателей нематериального блага, присущего субъектам гражданско-правовых отношений.

Ключевые слова: благо, бытие, сознание, комфортное существование, жизнедеятельность, потребление, безопасность, защита, договор, образование, организация, среда, сфера, деятельность.

Abstract

In the article examines the fundamental approaches to the classification of security as a category of civil law, based on its definition primarily as the absence or elimination of the element of danger, reliable security; applicability to various, often heterogeneous processes of natural, socio-economic, etc. properties; attribution to a part of being and consciousness, along with the comfort of existence, high income, higher education, social status and publicity. The subject of the study was the relationship arising in the process of life and satisfaction of needs aimed at obtaining benefits and, first of all, the benefits associated with the elimination of various kinds of dangers throughout this process. Analyzed the basic principles of civil security officers legal basis for further improvement and development of such important social initiatives, which is considered as the participation of citizens and their associations in the implementation of state policy in the field of security in modern conditions

нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства гражданские права (права граждан) «могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо» (абзац первый п. 2 ст. 1 ГК РФ). Гражданским законодательством также определены и иные нормы, предусматривающие правила обеспечения безопасности, включая личную безопасность в гражданско-правовой сфере. Указанный гражданско-правовой подход, несомненно, служит юридическим основанием для дальнейшего совершенствования и развития такого важного вида социальной инициативы¹, каким является участие граждан и их объединений в реализации госполитики в области обеспечения безопасности в современных условиях продолжающегося в Российской Федерации процесса становления институтов гражданского общества.

Завершая исследование категории безопасности в гражданском праве Российской Федерации, учитывая что в современных условиях глобального внедрения цифровизации, распространения киберугроз и роста числа лиц, подверженных неблагоприятному влиянию, в том числе негативной информации, распространяемой публично средствами массовых коммуникаций прежде всего через глобальную сеть Интернет, а также иными, не всегда легитимными методами и средствами, резко возросло количество противоправных деяний, проявлений экстремизма и других

негативных явлений, в том числе в молодежной среде, включая массовые убийства и акты терроризма (специальные антитеррористические нормативные правовые акты, учитывающие безопасность в образовательных организациях, уже приняты в США, Великобритании, Франции, России, Австралии и ряде других государств), происходящие и в образовательных организациях, немалая часть которых непосредственно затрагивает вопросы обеспечения безопасности образовательной среды в целом и образовательных организаций в том числе, прежде всего личной безопасности физических лиц – субъектов образовательной деятельности, учитывая, что в соответствии с Федеральным законом о безопасности субъекты безопасности должны обеспечивать безопасность личности, общества, государства, при этом согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 28 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, образовательные организации обязаны «создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации», т. е. другими словами, обеспечивать безопасность субъектов образовательной деятельности (что является их неотъемлемым правом) как нематериального блага субъектов гражданского права.

Список литературы

1. *Абрамов В. В.* Категория «безопасность» в гражданском праве // *Общество и право.* – 2011. – № 5. – С. 74–78.
2. *Государственное регулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций* : монография. – М. : Инфра-М, 2019. – Сер. Научная мысль – 100 лет ФУ.
3. *Богданов Е. В.* Правовая природа и содержание права российских граждан на безопасность // *Юрист.* – 2019. – № 4. – С. 28–34.
4. *Богданов Е. В.* Проблемы правосубъектности человека // *Государство и право.* – 2017. – № 1. – С. 23–29.
5. *Васильев А. И.* Система национальной безопасности Российской Федерации (конституционно-правовой анализ) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 1999.

¹ Государственное регулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций : монография. – М. : Инфра-М, 2019. – Сер. Научная мысль – 100 лет ФУ. – С. 434.

6. *Вишняков В. Г.* О методологических основах правового регулирования проблем безопасности Российской Федерации // Журнал российского права. – 2005. – № 9. – С. 27–39.
7. *Воронов А. М.* Концепция общественной безопасности: вопросы реализации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2014. – Вып. 4 (26). – С. 35–42.
8. *Воротников А. А., Баринев П. С.* К вопросу о жизнеспособности правовых категорий и аксиом // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 6 (107). – С. 11–17.
9. *Издадуст Э. С.* Национальная безопасность России: институциональный контекст и человеческое измерение. – М. : Academia, 2010.
10. *Калюжный Ю. Н.* Отдельные теоретические подходы к толкованию понятия «безопасность дорожного движения» // Транспортное право. – 2016. – № 2. – С. 3–7.
11. *Кодолова А. В.* Особенности гражданско-правового статуса юридических лиц, эксплуатирующих экологически особо опасные объекты. – М.: КонсультантПлюс, 2009.
12. *Котухов С. А., Кузьмин В. А., Соболева Ю. В.* Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (постатейный). – М. : КонсультантПлюс, 2011.
13. *Красавчиков О. А.* Гражданская правосубъектность как правовая форма. Категории науки гражданского права : избранные труды : в 2 т. – М., 2005. – Т. 2. – С. 31–32.
14. *Райгородский В. Л.* Национальная безопасность России: политико-правовые средства обеспечения : монография / науч. ред. П. П. Баранов. – Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2004.
15. *Родионова О. М.* Проблемы совершенствования российского гражданского права в цифровую эпоху // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 3. – С. – 137–141.
16. *Рыбаков В. А., Ирошников Д. В.* О гражданско-правовом механизме обеспечения безопасности личности // Юрист. – 2017. – № 2. – С. 4–9.
17. *Степанов А. В.* Понятие категории «национальная безопасность»: теоретико-правовой анализ // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015. – № 2. – С. 8–17.
18. *Степашин С. В.* Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы) : монография. – СПб. : Пресс, 1994.
19. *Чеговадзе Л. А.* Структура и состояние гражданского права. – М.: Статут, 2004.
20. *Шуберт Т. Э.* Национальная безопасность России: конституционно-правовые аспекты. Сравнительно-правовое исследование. – М. : Право и Закон, 2001.